

**ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
МАССИВОВ ПРИ УКЛАДКЕ ВСКРЫЧНЫХ ПОРОД НА ПРИМЕРЕ
КАРЬЕРА ЁШЛИК – 1**

профессор Наимова Р.Ш, докторант Улмасова М.И,
докторант Мамадиева Л.И

Ташкентского государственного технического университета

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11209834](https://doi.org/10.5281/zenodo.11209834)

Аннотация: В данной статье будут рассмотрены вопросы транспортировки руды из карьера Ёшлик-1 конвейером ЦПТ на горных выработок. В работе Использование технологии циклического потока в глубоких карьерах показано на схеме результатов исследований.

Ключевые слова: конвейерного транспорта, отвалообразователь, месторождение, глубокого карьера, автотранспорт, грузоподъёмник.

Annotatsiya: Ushbu maqolada YOSHLIK-1 karyeridan rudalarni siklik oqim texnologiyasi konveyeri bilan tog ' jinslarini tashish masalalari ko'rib chiqiladi. Chuqur karyerlarda siklik oqim texnologiyasidan foydalanish tadqiqot natijalarini sxema asosida ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: konveyer transporti, chiqindilar ombori, kon, chuqur karyer, avtotransport, yuk ko'tarish moslamasi.

Abstract: In this article, the issues of ore transportation from the Yeshlik-1 quarry by the CPT conveyor to the mining outflow will be considered. In the work, the use of cyclic flow technology in deep quarries is shown in the diagram of the research results.

Keywords: conveyor transport, dumper, deposit, deep pit, motor transport, forklift.

В соответствии с горнотехническими условиями месторождения карьер вскрыт системой внешних и внутренних выработок с целью организации движения железнодорожного, автомобильного и конвейерного транспорта. Принята углубочная система разработки с переменным положением рабочей зоны и транспортировкой вскрышных пород комбинированным транспортом во внешние отвалы (по В.В. Ржевскому)[1].

Расположение ЦПТ-руда показано на ситуационном плане в соответствии с принятыми технологическими решениями с учетом расположения площадки МОФ-3.

Расположение ЦПТ-порода карьера Ёшлик I на ситуационном плане принято на основании технологических решений, контура земельного отвода под Южные отвалы и перспективы размещения вскрышных пород южнее существующего контура земельного отвода. Направление трассы ЦПТ-1

выбрано с учетом характера рельефа местности и технологических параметров отвалообразователей.

Наименование	Годы																						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
Добыча руды, млн т.	Добыча руды всего по АГМК	38,3	39,3	54,3	70,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Кальмакыр	33,0	34,0	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
	Сары-Чену	5,3	5,3	5,3	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
	Ешлик I			15,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	65,0	65,0	65,0	65,0	66,7	67,5	69,0	72,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
	Ешлик I																						
Переработка руды, млн т.	Переработка руды всего	38,3	39,3	54,3	70,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Переработка руды на МОФ 1	33,0	34,0	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
	в т.ч. Кальмакыр	33,0	34,0	34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
	Ешлик I																						
	Переработка руды на МОФ 2 существующие мощности	5,3	5,3	5,3	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Сары-Чену	5,3	5,3	5,3	5,3	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	Ешлик I																						
	МОФ-3			15,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Ешлик I текущая добыча			15,0	30,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	Ешлик I																						

Таблица 1 Баланс добычи рудников АО «Алмалыкского ГМК»

На месторождения АГМК МОФ-3 - проектируемая медная обогатительная фабрика проектной мощностью 60 млн. т. Расположена на расстоянии порядка 3,7 км по прямой на запад от контура месторождения Ешлик I. Руда карьера Ешлик I транспортируется конвейерным транспортом на МОФ-3 (ЦПТ). Для доставки руды автотранспортом потребуется строительство технологической автодороги длиной 6 км для БЕЛАЗов грузоподъемностью 130 т, приобретение дополнительного парка автосамосвалов[2].

Логистических схем рудного потока МОФ-3 показаны на рис.1.

Рис.1. Руда карьера Ешлик I транспортируется конвейерным транспортом на МОФ-3 (ЦПТ).

Руда карьера Ешлик I транспортируется конвейерным транспортом на МОФ-3 (с использованием ЦПТ).

Породный поток карьера Ешлик I. С учетом перечисленных факторов рассматриваются варианты логистических схем породного потока месторождения Ешлик I. Пустая порода транспортируется в отвал конвейерным транспортом (с использованием ЦПТ), складировается – отвалообразователями. Логистических схем породного потока карьера Ешлик I показаны на рис.3

Рис.3. Пустая порода транспортируется в отвал конвейерным транспортом (с использованием ЦПТ), складировается – отвалообразователями.

Список литературы:

1. Физика-технические параметры горных пород. Ржевский В.В 1975 УДК.622.23.02.
2. С.В. Корнилов Управление рабочей зоной глубоких карьеров // Известия Уральской государственной горно-геологической академии. – Екатеринбург: УГГГА, 1998. – Выпуск 7. – С.54-66.
3. Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта «Освоение месторождения Ёшлик-І».